

dien U achtereenvolgens berekent: 1. de winstderving door niet-produceeren tijdens de periode 31 Mei/25 September; 2. het nadeel veroorzaakt door de vaste lasten, die ook betaald moeten worden bij niet produceeren. 4 punten.

AL WROETENDE (KOMT MEN ER). Uwe uitwerking kwam te laat binnen.

A. H. G.

UIT HET BUITENLAND

Red. J. S. VAN AKKEREN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

„MON BUREAU”

In onze overzichten van buitenlandsche vakliteratuur domineeren de Duitse en Engelse werken en periodieken. Daaruit mag niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat in de Fransch sprekende landen de literatuur minder verzorgd is. Ze is mogelijk minder uitgebreid en ze is ongetwijfeld in ons land minder bekend, maar het periodiek, waarvan ik hierboven den titel geef, doet wat betreft het gehalte van den inhoud niet onder voor menig Duitsch en Engelsch tijdschrift.

Het wordt uitgegeven door G. & M. Ravisse, 7 Rue des Grands Degrés — Paris (Ve). Wanneer gij het zoudt willen bestellen en daartoe een reisje naar Parijs maken — ge zoudt om een motief verlegen kunnen zijn en het in deze aankondiging vinden —, vergist U dan niet en let op het woordje „Grands”. De uitgevers constateeren namelijk, dat sommigen hun kantoor zoeken in de „Rue des Degrés”, die „présente la particularité très caractéristique de n’avoir pas d’habitants. Il n’y a donc aucun espoir de nous y rencontrer” schrijven zij.

De abonnementsprijs is frs. 36.— voor het buitenland. Het is een Maandblad, dat elken 15en verschijnt en tot ondertitel draagt:

„Magazine d’organisation commerciale et industrielle”.

Voor mij liggen de nummers van 15 Januari en 15 Februari 1924 resp. no. 119 en no. 120. Volgens een mededeeling op den omslag is het blad reeds opgericht in 1909, waarschijnlijk is tijdens den oorlog de uitgave eenigen tijd gestaakt.

Het is een blad in groot kwarto formaat en de artikelen zijn deels geïllustreerd, ongeveer op de wijze als in het welbekende Engelse tijdschrift „System” gebruikelijk is, waarmede het ook de massa’s advertentie-pagina’s gemeen heeft, welke een Hollandsch uitgever moeten doen watertanden.

Om een beeld te geven van den inhoud geef ik hieronder de inhoudsopgave van de beide hierboven aangehaalde nummers:

Evaluation des capitaux dans la fondation d’une entreprise;

Une comptabilité-clients dans une firme à grand débit;

Organisation pratique d’un service de publicité;

Comptabilisation des chèques postaux;

Une fiche de commande;

Savoir faire travailler les nègres;

Le voyageur et le client;

Une Université de la lumière;

L’industrie brassicole;

Influence du crédit sur le fonds de roulement et les disponibilités financières;

L’enseignement et les méthodes modernes de classement;

Les qualités d’une bonne organisation comptable;

La vente par correspondance;

Application du système TABULATING aux affaires traitées;

Les formules de salaire;

La science publicitaire en Allemagne;

Une comptabilité de Chambre de Commerce;

La participation aux bénéfices devant le Conseil Supérieur du Travail;

Conseil Supérieur du Travail;

Bases, principes et possibilités de l’orientation professionnelle;

Conditions et rendement du travail.

Terwijl verder in beide nummers de volgende rubrieken voorkomen:

La loi et les tribunaux;

Du haut de mon gratte-ciel;

Ce qui se fait;

A travers la Presse;

La Revue des livres;

Echos et informations;

Nouvelles corporatives;

La boîte aux suggestions.

Natuurlijk zijn niet alle dezer artikelen zoo belangrijk als hun titel en vooral het suggestieve onderschrift doet vermoeden. Maar een artikel als: „Les Formules de Salaire” par J. Louis, Ancien élève de l’école Polytechnique, met het onderschrift „Cet article résume une communication faite à la Conférence de l’Organisation française. L’auteur étudie les diverses formules de salaire et particulièrement les plus modernes. Il les compare et recherche une formule nouvelle” zal toch menig-een met genoegen lezen. Het geeft kort, overzichtelijk en in een aangename vorm het essentieele van de methodes Halsey, Rowan, Taylor en Gant, vergelijkt die en geeft een nieuwe methode, die — al ware het alleen ter verbreding van het in-zicht — een beschouwing waard is.

Wanneer ge er door het lezen dezer regelen toe komt, met het tijdschrift kennis te maken, zult ge U, wanneer ge zijt de ernstige, degelijke Hollander, waarvoor ik U geachte lezer houd, wellicht weinig aangetrokken gevoelen tot de rubriek: „Du Haut de mon gratte-ciel”. De illustraties van F. Roij die ge tusschen den tekst ziet, doen meer denken aan een humoristisch tijdschrift dan aan de ernstige vakliteratuur van zulk een „droog” vak als boekhouden, kantoororganisatie, bedrijfs-economie of wat ge maar wilt. Zet U voor een enkele keer eens over Uw voor-oordeel heen, ook al doet de aanhef in het Januari-nummer, welke n.l. handelt over de Hondenziekte, U het ergste vreezen. Over het onderscheid tusschen „theorie” en „praktijk”, over het belang dat aandeelhouders in „hun” onderneming plegen te stellen, over de werkzaamheid van de Conseil d’Administration — ons College van Commissarissen — zult ge er aardige opmerkingen in vinden. In het Februari-

nummer zult ge worden ingelicht over het verschil tussehen „direction” en „organisation” en als ge het nog niet wist, zult ge terloops leeren, dat aanwijzingen op de Parijsche omnibussen niet worden geschilderd, maar door middel van decalomanie worden aangebracht, nadat zulks is gebleken goedkoper te zijn dan schilderen, ook nadat men bij het schilderen telkens een meer economische werkwijze had toegepast. Dat men ook in Frankrijk gezonde denkbeelden kan vinden omtrent het stabiliseeren eener valuta en dat niet alle Franschen uitsluitend heil verwachten uit de schadevergoedingen uit Duitschland, zult ge toegeven, indien ge van de beschouwingen in deze rubriek over de daling van den franc kennis neemt. Hoe de schrijver van uit zijn hoog standpunt, de „gratte-ciel” denkt over het Handelonderwijs moge uit de volgende aahaling blijken:

J'ai eu l'autre jour quelques précisions sur le tirage des journaux techniques et commerciaux. Il est bien éloigné de ce qu'il pourrait être si la plupart des hommes d'affaires tenaient véritablement à s'instruire des choses de leur métier. Un trop grand nombre, ce sont malheureusement les plus ignorants, en sont encore à croire que les affaires ne s'apprennent pas. Leur expérience leur suffit.

On leur dirait que le meilleur moyen d'apprendre la géographie est de faire le tour du monde à pied, ils trouveraient la méthode coûteuse et fatigante. Si leur fils, qui veut être médecin, émettait au sortir du collège la prétention de droguer et de charcuter toute la famille pour faire son apprentissage, ils lui diraient que la médecine ne s'apprend pas comme ça.

Et pourtant, selon eux, l'administration, la conduite des hommes, l'étude des marchés, la fabrication rationnelle, cela s'apprend comme ça.

Verzuim ook niet kennis te nemen van de rubriek „La loi et les tribunaux”. Een heer, Mr. Fleury-Ravarin heeft getracht een betere formule te vinden voor een wettelijke bepaling ten opzichte van waardeering van koopmansgoederen op de balans, dan is te vinden in de Code de Commerce en komt tot de volgende, niet bepaald oorspronkelijke of nieuwe clausule:

Les stocks de marchandises en magasin dans l'industrie (matières premières et approvisionnements, produits en cours de fabrication et produits fabriqués) seront évalués en prenant pour base, s'il y a hausse, les prix d'achat ou de revient et, s'il y a baisse, le cours du jour.

In het Januari-nummer vindt men eerst „Les motifs de M. Fleury-Ravarin” vervolgens: Jurisprudence civile et commerciale, jurisprudence pénale en jurisprudence fiscale en daarna de antwoorden op een enquête over deze clausule, eerst van de verschillende Kamers van Koophandel, vervolgens van Handelaren en Industrieelen en ten slotte van Technici, om dan als volgt te besluiten:

Il résulte de ce qui précède que le prix de revient constitue le „cran de sûreté” indispensable à cette opération capitale de l'évaluation des stocks.

Dès maintenant, nous pouvons donc retenir cette première mesure de réglementation, à savoir que sauf le cas d'inventaire, de cession ou de liquidation, estimé et débattu de part et d'autre par les intéressés, „le stock ne peut être inventorié au dessus du prix de revient”.

En ce qui concerne les produits fabriqués ou on cours d'usinage, ils sont chargés des matières dépensées, de la main-d'oeuvre et d'un coefficient de frais généraux pour les ramener à leur prix de revient.

Nous parlerons prochainement de „la fluctuation des cours et l'écueil des stocks”.

In het Februari-nummer vindt men op ongeveer gelijke wijze behandeld, het onderwerp „La Participation aux Bénéfices”.

Terwijl ik in verloren oogenblikken bij stukjes en brokjes dit overzicht schrijf, is het nummer van 15 Maart in mijn bezit gekomen, en de verleiding is groot om daaruit te gaan putten. Mijn artikel is evenwel reeds onbescheiden lang geworden en ik zal mij daarom beperken. Mijn bedoeling is trouwens niet dit tijdschrift regelmatig te bespreken. Ik wilde alleen voor ditmaal eens belangstelling trachten te wekken voor onze Fransche vakliteratuur, waar bijna uitsluitend de Deutsche en Engelsche onze aandacht heeft. Ze is niet „zwaar”, die Fransche vakliteratuur, ze verhoudt zich tot haar Deutsche zuster als een uitgebreide hors d'oeuvre tot een flinke schotel zuurkool met spek. Het laatste is meer substantieel, evenwel moeilijker te verteren en ook met het eerste kan men zich voldoende voeden. De voorkeur is meer een kwestie van smaak!

R. A. D.

BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT

Management

Van de artikelen, aan dit onderwerp gewijd, noemen wij o.a.: Standard-Management Methods, door *Oliver Sheldon*, in het September-nummer en een serie artikelen over „The human factor in Management” van *Gordon A. Jahans* in de nummers van October tot en met September: I. What is Management?; II. The art of Management; III. The Management of Men; IV. Holes and pegs (selectie-studie); V. The Day's work (vermoeidheid). „The Philosophy of Management” is de titel van een boek van de hand van *Oliver Sheldon* (Uitgave Pitman & Sons 10/6).

Financiering van ondernemingen

In de nummers van Januari en Februari 1923 vindt men een vrij uitvoerige verhandeling over „The principles of business Finance”.

Een centrale stenografie- en type-afdeeling

Onder den titel van „The Pooling of Shorthand-Tyding” worden in het nummer van November de voordeelen van centralisatie der stenografen en typisten bij groote ondernemingen opgesomd.

Inrichting van administraties

a. Motor-car-fabrieken

In het nummer van September vindt men enkele bijzonderheden over de inrichting van de administratie van Motor-Car manufacturers.

b. Scheepvaart

Bij *Pitman* is een nieuw werkje verschenen over „Shipping Finance and Accounts” door *Robert B. Paul* (Prijs 2/6).